

УЎТ.638.114

АСАЛАРИ ОИЛАСИНИ БОҒДОРЧИЛИК ШАРОИТИДА ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Т.П. Ахмедов

бўлим бошлиғи, ЧПИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13891269>

Аннотация. Мақолада боғдорчилик шароитида карпат зотли асалари оилаларининг қисқа давр ичида ўсиши ва ривожланиши, она асаларининг кунлик тухум қўйишини ўзгартириб туриши ҳамда асалариларни мева гулларидан оқсилга бой гулчангини тўплаши каби мълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: гулчанг, насл, интенсив, тухум, рамка-сетка, квадрат, параметр.

Аннотация. В статье приведены сведения о кратковременном росте и развитии карпатских пчелиных семей в условиях интенсивного садоводства, изменении суточной яйцекладки пчелиных маток, сбор пчелами белковой пыльцы с плодовых цветков.

Ключевые слова: пыльца, потомство, интенсивность, яйцо, рамка-сетка, квадрат, параметр.

Abstract. Intensive gardening conditions for the cultivation of semalt honey, research and development is carried out periodically, it is engaged in mead and fruiting.

Keywords: pollen, offspring, intensive, eggs, frame-set, Square, parametir.

Мавзунинг далзарблиги: Ўзбекистон шароитида карпат зотли асаларилар ўтган асрнинг охирида олиб келинган ва иқлимлаштирилган. Шу шу мақсадда карпат зотли асалари оилаларини ўсиши ва ривожланишини, она асаларини кунлик тухум қўйишини ўрганиш мақсадида, уларни интенсив боғдорчилик шароитида қисқа давр ичида мевали боғлардан тўпланган гулчанглари, уядаги насл миқдорига таъсирини ўрганиш катта илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Шу мақсадда бизлар Ўзбекистон иқлим шароитида, ўрганиш интенсив боғдорчилик шароитида асалари оиласини ўсиши ва ривожланишини, уларни боғдорчилик шароитида қисқа вақт ичида оила махсулдорлигини оширишини аниқлаш мақсадида, мевали дарахтлар гулини чанглатишда, мевали боғлар орасида асалари оилаларини жойлаштириш схемасига асосий эътибор бердик. Асалари оилалари боғ қатор ораларида ҳар 5-10 метр, масофада 5 тадан оила жойлаштирилди кейинчалик 20, 30, 50 метрдан сўнг, уларни сони майдон миқдорига нисбатан бир мунча оширилди. Б.Д.Аллашов, С.Жамоловлар (2021) томонидан асал берувчи кашқарбедани инновацион усулда бошоқли экинлар билан аралашма ҳолда экиб етиштиришнинг иқтисодий самарадорлиги бўйича тадқиқотлар олиб борилган.

Тадқиқот ўтқазини жойи ва услублари. Тадқиқот ишлари 2021-2022 йилларда Самарқанд вилояти Булунғур ва Жонбой туманларидаги интенсив боғдорчиликка ихтисослашган “Самарқанд гарден пласт” МЧЖ ва боғларида олиб борилди. Бу ҳар иккала боғдорчилик хўжаликлари тоғ олди ҳудудларда жойлашган ва интенсив боғдорчиликка ихтисослашган бўлиб бу боғларда асосан олма, гилос, нок, шафтоли, олхўри каби мева турлари етиштирилади. Бу боғлар ҳар йили асаларилар ёрдамида чанглантрииб келинади.

Интенсив боғларда асалариларнинг учиши ва гулларга қўниш тезлиги соат 9⁰⁰, 12⁰⁰ 16⁰⁰ ва соат 18⁰⁰ –ларда ҳисоблаб, санаб чиқилди. Шу давирда асалари оиласида Она

асаларининг кунлик тухум кўйиши махсус рамка-сетка асбоби орқали ўлчаб, ҳисоблаб чиқилди, асалари оиласидаги насл миқдори квадратлар ҳисобида ўлчаб чиқилди.

Тадқиқотлар ўтказиш олдидан тажриба ва назорат гуруҳларида асалари оиласини ўсиши ва ривожланиш параметрларини ҳамда асалари оилаларини кучи, ҳар 12 кунда рамка сетка асбоби ёрдамида ўлчаб, ҳисоблаб борилди. Рамка сеткадаги ҳар бир катакчани ҳажми 5x5 см бўлиб, унинг ҳар бир катакчасида 100 та асалари насли жойлашган бўлади (Таранов.Г.Ф. 1971)

Тадқиқотлар даврида олинган барча рақамли маълумотлар, биометрик вариацион ситатсетка усулида, қайта ишланди. (Меркурьева Е.К. (1983)

Тадқиқот натижалари. Самарқанд вилояти Булунғур тумани тоғ олди ҳудудига жойлашганлиги сабабли, бу ҳудудда баҳор фасли 15-25 кун кеч бошланди, шунинг учун мевали дарахтлар ҳам бир оз кеч гулга кирди. Хусусан бу ҳудудда ҳар хил турдаги бегона ўсимликлардан ёввой шолғомга, читир, оқ бош, ва бошқа кўпгина ўсимликлар бир меъёردа гуллаб, асалари оилаларини сифатли озуқа билан таъминлаб турди.

Асалари оиласидан учиб чиқадиган ва қайтиб келадиган асаларилар сони эрталаб, соат 9⁰⁰ да, тушликда соат 12⁰⁰ ва кечки пайт соат 18⁰⁰ ҳар 1-минут давр ичида санаб чиқилди. Бу тўғридаги маълумотлар қуйдаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Боғдорчилик шароитида карпат зотли асалариларнинг 1-минут давр ичида учиш фаоллиги

Кунлар	Соат 06 ³⁰ М±m	Соат 09 ⁰⁰ М±m	Соат 12 ⁰⁰ М±m	Соат 16 ⁰⁰ М±m	Соат 18 ⁰⁰ М±m
I-Интенсив боғга кўчирилмасдан олди					
26.03.22	10±0,8	29±0,3	56±0,15	60±0,21	45±20
07.04.22	9±0,9	27±0,8	44±0,14	66±0,22	48±18
II-Интенсив боғга кўчирилгандан сўнг					
19.04.22	11±0,10	37±0,9	62±0,17	68±0,18	50±21
03.05.22	15±0,11	42±0,11	69±0,21	73±0,17	55±15

1-жадвал маълумотларидан кўринаяптики, асалариларни боғдорчилик шароитида асалариларни кўчириб келганда гулга қатнаши эрталабки 6,30 соатларда, ҳаво ҳарорати анча паст бўлган даврда ҳам деярли кам бўлган. 1-минут даврда 11-15 тани ташкил этган бўлса, тушлик пайтида, ҳаво ҳарорати анча кўтарилган, қуёш нурлари бир текисда, тушган шамол ҳаракати ўртача эсиши даврида соат 12⁰⁰ да асалариларни учиш фаоллиги анча кучайган ва фаол бўлган, соат 12-15 ларда, ҳар 1 минут даврда ичида 62-69 тани ҳамда оёқчаларида тўлик гулчанг билан тўлиб келишини санаб чиқдик. Шунингдек, кеч соат 18⁰⁰ эса боғларда жойлашган асалариларни учиб чиқиш 50-55 тани ва уясига гулчанг билан қайтиб келиши эса 48 тани ташкил этган. Бу кўрсаткич эрталабки вақтда учиб чиқишига нисбатан 366,6 % га ва соат 9⁰⁰ даврдаги соатларга нисбатдан эса 130,9 % га кўп эканлиги аниқланди (P>0,999) .

Худди шундай, бу кўрсаткичлар тўғрисидаги маълумотларни қуйдаги 1-расм диаграммасидан ҳам кўришингиз мумкин.

1-расм. Боғдорчилик шароитида карпат зотли асалариларнинг кунлик учиш диаграммаси.

1-расм диаграммаси маълумотларидан кўриаяптики, эрталабки соатларда асалариларни гулларга учиш фаолияти анча паст бўлган. Кейинчалик соат 12, 16 ва 18⁰⁰ ларда эса асалариларни гулларга учиш тезлиги анча ошганлигини кўришингиз мумкин.

Шунингдек, боғлар интенсив боғларда жойлаштирилган асалари оилаларида асалари оиласини ўсиши ва ривожланишини ўрганиш ҳамда она асаларининг кунлик тухум қўйишини ўрганиб чиқдик асалари оиласи интенсив боғларда кўчиришдан олдин ва кўчиришдан сўнг дастлабки кунларда, боғлардаги меваларни қийғос гуллаган даврида ва гуллаш даврини тугашидан сўнги кунларда она асаларини кунлик тухум қўйишини улчаб, ҳисоблаб чиқдик. Бу тўғридаги маълумотлар қуйдаги 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал.

Интенсив боғларда карпат зотли она асалариларни кунлик тухум қўйиши ва насл миқдори

Улчов вақти	Насл сони (квадрат)	Св, %	Она асалариларни кунлик тухум қўйиш (дона)	Св, %
I-Асалари оиласини боғга кўчиришдан олди				
26.03.22	98,7±0,12	16,1	822,5±0,45	15,2
07.04.22	120,1±0,44	8,18	1000,8±0,04	19,8
II-Асалариларни боғга кучиргандан сўнг				
20.04.22	180,2 ±0,15	7,40	1501,6±0,04	8,40
03.05.22	198,2±0,05	39,1	1651,6±0,03	30,45
15.05.22	225,1±0,05	28,4	1875,8±0,02	31,48

2-расм Она асаларилар кунлик тухум қўйиши ва насл миқдори ўрганилиш жараёни

2-жадвал маълумотларидан кўринаяптики, карпат зотли асалариларни интенсив боғларда, мевалар гуллагандан сунг жойлаштирилганда, гулчанги ва гулшираси жуда сероб бўлиши натижаси она асалариларни кунлик тухум қўйиши кунсайин ортиб борди. Натижада, 7-апрелда она асаларини кунлик тухум қўйиши 1000 донани ташкил этган бўлса, 13 кундан сунг 20-апрелда 1501 донани, 3-майда эса 1651 донани ва 15-майда эса 1875,8 донани ташкил этган. Она асаларини кунлик тухуми қўйишининг ўсишини 7-апрель кунига нисбатдан 15-май кунига келиб 875 донага ўсган ёки бу 187,4 % ни ташкил этади. ($P>0,999$).

Худди шундай, интенсив боғларда жойлаштирилган асалари оилаларидан насл миқдори ҳам параллел равишда ошиб бориши кузатилди. Бу тўғрисидаги маълумотларни юқоридаги 2-жадвалдан ҳам кўришингиз мумкин.

Насл миқдорини ўсиши кўрсаткичлари асалари оиласида рамка –сетка ёрдамида ўлчаб ҳисоблаб чиқилди. Тажрибадаги асалари оилаларида 07-апрелда 120,1 квадратда насл миқдори бўлган бўлса, асаларилар боғ ичига кучириб келингандан сунг 20 апрелда эса, уларни сони 180,2 та квадратга ва 15-майда келиб эса 225,1 тага кўпайди. Бу кўрсаткич 07 апрель кунига нисбатан 15-майга келиб бу 187,4 % ни ташкил этган.

Хулоса. Интенсив боғлардаги мевалар гулини асаларилар ёрдамида чанглантирилган иштирок этган асалари оиласида асаларилар яхши ривожланган натижада уларнинг гулларга қатнаш тезлиги хусусан соат 12⁰⁰-14⁰⁰ ларда максимал ошган эрта бахорда оқсилга бой бўлган гулчанг билан яхши таъминланган, ёш болаларини гулшираси билан озиқлантиришда ижобий кўмак берган натижада она асаларининг кунлик тухум қўйиш миқдори кунсайин ортиб боради ва 1875,8 тадан ошиб кетганлиги аниқланди. Шу мақсадида интенсив мевали боғлар гулларини асаларилар ёрдамида чанглатиш агротехнологиясини кенг жорий этиш мақсадга мувофиқдир.

REFERENCES

1. Б.Аллашов, С.Жамолов. Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. Ст. 230-233
2. .Б.Д.Аллашов, Д.О.Рахмонов, А.П.Безверхов. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
3. Б.Д.Аллашов, С.Г.Жамолов. Озуқабоп экинларда айрим хо‘жалик белгилари бо‘‘ yicha olib borilgan seleksiya ishlari. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 227-230 б.
4. Б.Д.Аллашов, С.Г.Жамолов. Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 230-223 б.
5. Б.Д.Аллашов, С.Жамолов. Чорвачиликда озуқа базасини мустаҳкамлашда инновацион усулда қашқарбедани бошоқли экинлар билан аралашма ҳолда экиб етиштиришнинг аҳамияти. Самарқанд ветеринария медицинаси институти Тошкент филиалида 2021 йил 30-март куни бўлиб ўтган илмий-амалий анжуман тўплами. Тошкент-2021. 100-бет.
6. Кулдашева Ф.Х., Махмадияров О.А., Тўраев О.С. Қишлоқ хўжалик экинларини ҳосилдорлигини оширишда асалариларнинг роли. “Республикада чорвачиликни ривожлантириш истиқболлари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 2019, 251-255 бетлар.

7. Меркурьева Е.К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных. Москва «Колес» 1983
8. Наумкин В.П. Насекомые-опылители на посевах медоносных культур. Ж. Пчеловодств, 2014, №2, стр. 6-8.
9. Парманова Д.М.. Rational use of different types of feedings in the feeding of Karakol sheep. ACADEMICIA: : An International Multidisciplinary Research Journal-2021, 190-193 б.
10. Таранов Г,Ф. Методы исследования по разведение и содержание пчел. Москва, ВАСХНИЛ,1971.
11. Шукуров. Е, Тўраев О. Ҳам асал йиғар, ҳам фойда келтирар. Агробизнес журнали 2014, №9, 14 бет.
12. В.Д.Allashov, М.Х.Zulfikarov, М.Н.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. 2020/12/1. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012160